

Особенности пластической драматургии в анимационных экранизациях Ф. М. Достоевского

Др. Наталья КРИВУЛЯ,
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация

Доклад посвящен рассмотрению проблем адаптации и особенностей пластической драматургии в анимационных фильмах, снятых на основе или по мотивам произведений Ф. М. Достоевского. Кажется, что невозможно соотнести многостраничные философские тексты писателя с существующими в традиционном представлении емкими, гротескно-карикатурными образами анимации. Трансмедийный перевод литературного текста в анимационный требует разработки метафорического языка и создания образно-выразительной структуры, способной передать интонациями художественного произведения. Тексты писателя наполнены зрительными картинками, порою заменяющими слово и гораздо более объемно рисующими события или репрезентирующими внутренний мир героя. Специфика образной визуальности Ф. М. Достоевского становится одной из проблем при экранизациях, решение которой видится через поиск способов и приемов создания визуального нарратива.